

027.7

Zeitschrift
für
Bibliotheks
kultur

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Ideen-Jäger und -Sammler für Hamburgs Bibliothekssystem

Sina Schröder

Abstract

Die Bücherhallen Hamburg betreiben seit 2013 ein systematisches Ideen- und Innovationsmanagement. Zu diesem Zweck wurde ein Innovationszirkel gegründet, der sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Unternehmensbereiche zusammensetzt. Das Gremium bewertet in monatlich stattfindenden Sitzungen Ideen und Vorschläge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Arbeitsauftrag lautet, innovative Ideen aus dem gesamten System an einer zentralen Stelle zu sammeln, zu besprechen und zu kanalisieren.

Since 2013, a systematic idea and innovation management has been operated at the public library system of Hamburg (Bücherhallen Hamburg). For this purpose, an innovation circle, whose members belong to different business sectors, has been established. In monthly meetings, the panel evaluates ideas and suggestions from employees. Its goal is to collect, discuss, and canalize innovative ideas from the entire system at one central point.

Les bibliothèques publiques de la ville de Hambourg (Bücherhallen Hamburg) ont mis en place une gestion systématique des idées et de l'innovation en 2013. Dans ce contexte, un « cercle de l'innovation » a été fondé qui est constitué de représentants de différents secteurs de l'institution. Au cours de réunions mensuelles, ce groupe évalue les idées et propositions venant du personnel. L'objectif fixé est de disposer d'une unité centrale qui rassemble, discute et canalise les idées innovantes générées par l'ensemble de l'institution.

1 Einleitung

Die Bücherhallen sind das Öffentliche Bibliothekssystem der Freien und Hansestadt Hamburg und eine Stiftung privaten Rechts. Sie bestehen aus einer Zentralbibliothek, der Jugendbibliothek Hoeb4U, 32 Stadtteilbibliotheken und zwei Bücherbussen. Mit 4,8 Millionen Besuchern sind die Bücherhallen die publikumsstärkste Kultureinrichtung Hamburgs und zugleich das grösste kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Mehr als 14 Millionen Medien werden pro Jahr ausgeliehen.

Im August 2013 wurde auf Initiative der Teilnehmer einer Arbeitsgruppe zum Thema „Digitale Angebote“, in der man sich ohne konkrete Aufgabenstellung über Neuerungen austauschte, ein bereichsübergreifender Innovationszirkel gegründet. Ein übergreifend organisiertes Innovationsmanagement gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Arbeitsgruppe hat deshalb ein Konzept für ein Innovationsmanagement entwickelt und der erweiterten Unternehmensleitung „EULE“ vorgestellt. Nach diesem Konzept sollte ein hierarchieübergreifendes Gremium (Innovationszirkel) gebildet werden, das weitestgehend alle Bereiche der Bücherhallen abdeckt und dem kein Mitglied der Bereichsleitung angehört.

2 Findungsphase des Innovationszirkels

Aufgabe des Zirkels sollte sein, bibliotheksrelevante Entwicklungen zu diskutieren und zu bewerten – und zwar unter der Voraussetzung, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem System sich einbringen können. Festgelegt wurden ein Etat, die Freistellung der Mitglieder für die Arbeit im Gremium, monatliche halbtägige Sitzungen und nachfolgende Berichte an die EULE.

Zunächst befand sich der so entstandene Innovationszirkel in einer circa sechsmonatigen Findungsphase, in der klare Spielregeln hinsichtlich des Innovationsbegriffs, des Zuständigkeitsbereichs und

der Weisungsbefugnisse festgelegt wurden. Auch die Rolle des Innovationszirkels innerhalb des Systems, die transparente Arbeit beziehungsweise Dokumentation und der Ablauf der Ideengewinnung wurden bestimmt. Die einzelnen Punkte sind aktuell in einer innerbetrieblich zugänglichen Satzung festgehalten.

3 Arbeitsalltag und Aufgaben der Mitglieder des Innovationszirkels

Der Zirkel besteht aus zehn Mitgliedern, die alle Unternehmensbereiche der Bücherhallen Hamburg repräsentieren, und agiert damit ausserhalb der geltenden Hierarchien. Für die monatlichen Treffen und Zeitaufwände, die die Erarbeitung von Konzepten mit sich bringt, werden die Mitglieder von ihren täglichen Aufgaben freigestellt. Vertretungsbedarfe werden durch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Systems abgedeckt. Der Vorsitz wechselt halbjährlich; in jeder Sitzung gibt es darüber hinaus einen Protokollführer sowie einen Moderator; der letztgenannte versendet vorab die Tagesordnung und gegebenenfalls benötigte Unterlagen.

Verantwortlich ist der Innovationszirkel für die Diskussion und Bewertung von bibliotheksspezifischen Entwicklungen hinsichtlich ihrer Relevanz und Umsetzbarkeit für das öffentliche Bibliothekssystem der Hansestadt. Der Arbeitsauftrag lautet, innovative Ideen aus dem gesamten System an einer zentralen Stelle zu sammeln, zu besprechen und zu kanalisieren. Zu diesem Zweck wurde ein Innovationsprozess entwickelt. Zu den Hauptaufgaben des Innovationszirkels zählen die inhaltliche Aufarbeitung respektive die Konkretisierung der eingegangenen Ideen und Innovationsvorschläge. Zudem nimmt der Zirkel Kontakt mit den Ideengebern auf, führt die Korrespondenz zu eingereichten Ideen und pflegt den Intranetauftritt sowie das Innovationsradar.

wie konstruktiven Diskussionen und wohl überlegten Entscheidungen.

Bewertet das Gremium die Umsetzung einer eingereichten Idee als innovativ und lohnenswert, erfolgt eine konzeptionelle Aufbereitung für die Unternehmensleitung. Die spätere Umsetzung obliegt dem jeweils verantwortlichen Fachbereich oder einer eigens dafür eingesetzten Projektgruppe und nur in Ausnahmefällen dem Innovationszirkel. Bei Nichtweiterverfolgung einer Idee dokumentiert der Zirkel das eingereichte Thema und leitet es an den zuständigen Bereich zur Prüfung weiter. Somit wird sichergestellt, dass keine Idee verloren geht.

Alle Ergebnisse und Informationen werden in einer digitalen Arbeitsplattform dokumentiert, die teilweise nur für den internen Bereich des Zirkels und teilweise für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherhallen Hamburg zugänglich ist. Durch den Intranetauftritt und das Veröffentlichen sämtlicher Protokolle wird die Arbeit des Zirkels möglichst transparent gehalten. Schliesslich sollen die einzelnen Schritte im Rahmen der Ideenbearbeitung jederzeit für das gesamte System nachvollziehbar sein. Der Ideengeber erhält Informationen über den weiteren Verlauf und kann sich bei Interesse an der Umsetzung des jeweiligen Projekts beteiligen.

5 Eingereichte Ideen: Beispiele

Innerhalb zweier Jahre wurden mehr als 65 Ideen an den Innovationszirkel herangetragen. Zahlreiche bekamen eine positive Bewertung und einige davon konnten bereits umgesetzt werden. Beispielfähig seien hier die Veranstaltungsformate „Bookup“ für Buchblogger¹ und „MakeyMakey“ für Kinder² genannt.

Bei einem Bookup treffen sich buchaffine Online an einem bibliophilen Ort und bekommen ein spezielles Programm geboten. Sie berichten dabei live über soziale Netzwerke – vor allem via Twitter – von der hybriden Veranstaltung, die die reale und die virtuelle Welt miteinander vernetzt. Die Initiatorin der Bookup-Bewegung ist Bloggerin Stefanie Leo³. Beim sogenannten MakeyMakey set-

zen sich Kinder spielerisch mit den Themen Strom und Leitfähigkeit auseinander, indem sie aus leitfähigen Gegenständen – wie beispielsweise Bananen – Tastaturen, Instrumente oder Controller für Videospiele basteln⁴. Beide Veranstaltungsformate wurden bereits erfolgreich in den Bücherhallen Hamburg durchgeführt. Exemplarisch für Innovationen, die derzeit bearbeitet werden, sei auf ein Medien-Abo für Kunden sowie die Schaffung eines Sachthemen-Rechercheplatzes in der Kinderbibliothek verwiesen.

Näher soll an dieser Stelle auf die aus dem Innovationszirkel heraus entstandene Idee eines Innovationsworkshops für Kunden eingegangen werden: Perspektivisch sollen auch Kundinnen und Kunden der Bücherhallen Hamburg systematisch und langfristig in den Prozess der Ideengewinnung eingebunden werden. Der erste Schritt zu diesem strategischen Ziel war ein Workshop mit Kunden, in dem Ideen und Vorschläge für die nahe Zukunft erarbeitet wurden.

6 Innovationsworkshop für Kunden

Der fünfstündige Kunden-Innovationsworkshop fand im April 2015 im Veranstaltungsbereich der Zentralbibliothek statt. Im Vorfeld akquirierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter potenzielle Teilnehmende in den Räumlichkeiten der Bücherhallen, sodass sich zum Schluss 20 Kundinnen und Kunden im Rahmen eines World-Cafés mit viel Engagement, Meinungen und Anregungen einbrachten. Die Organisatoren erhielten Feedback zu bereits vorhandenen Angeboten und auch das Schmieden neuer Ideen kam nicht zu kurz. An den einzelnen Tischen wurde in drei Fragerunden lebhaft diskutiert. Parallel wurde die Veranstaltung von einem Visualisierer mittels Graphic Recording dokumentiert. Der Visualisierer fing als stiller Teilnehmer wichtige Impulse und Schlagwörter ein und brachte sie direkt zu Papier. Das daraus entstandene Bild dient als visuelles Protokoll der Veranstaltung.

¹<http://www.buecherhallen.de/zentralbibliothek-blog-bookup> (Stand: 09.11.2015).

²http://www.buecherhallen.de/hohenhorst_kulturabo_entdeckungsreise_032015 (Stand: 09.11.2015).

³<http://lesenlebenlachen.de/> (Stand: 09.11.2015).

⁴<http://makeymakey.com/> (Stand: 09.11.2015).

